

Lokale Extrema von scheinbaren Helligkeiten von Jupiter und Saturn von ihren Monden aus gesehen

Harald Schröer
2016

Ein Beobachter befindet sich im einem Raumschiff, das einen Mond umkreist.

Erklärungen: mag= Größenklassen, °=Altgrad, '=Bogenminuten, ''=Bogensekunden
AE = Astronomische Einheit = 149598500 km ,h=Stunde

Jupiter von Amalthea gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Amalthea – Jupiter in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°]
1.1.2017 5h -6h	Schwächer als -7.00	<1	0.001212	2.28	46.44
4.1.2017 11h - 12h	-20.31	99-100	0.001220 – 0.001222 zunehmend	175.85 – 176.84 zunehmend	46.04-46.12 abnehmend

Jupiter von Io gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Io – Jupiter in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°]
1.1.2017 3h - 6h	-18.50	99-100 abnehmend	0.002798 – 0.002801 abnehmend	171.36 – 172.49 abnehmend	19.65 – 19.67 zunehmend
2.1.2017 1h - 2h	Schwächer als -6.00	<1	0.002788	2.28	19.74

Jupiter von Europa gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Europa – Jupiter in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°]
2.1.2017 8h - 9h	Schwächer als -5.00	<1	0.004556	2.62 -2.63 zunehmend	12.17
4.1.2017 0h - 4h	-17.47	99-100 zunehmend	0.004502 – 0.004510 zunehmend	172.63 – 174.29 zunehmend	12.19

Jupiter von Ganymed gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Ganymed – Jupiter in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°]
1.1.2017 2h - 3h	Schwächer als -4.00	<1	0.007249	2.32 – 2.33 zunehmend	7.56
4.1.2017 13h - 16h	-16.44	99-100	0.007234 – 0.007235 zunehmend	172.45-172.64 zunehmend	7.57-7.58 abnehmend

Jupiter von Kallisto gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Kallisto – Jupiter in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°]
5.1.2017 0h - 2h	Schwächer als -3.00	<1	0.012599	2.33-2.35 zunehmend	4.35
13.1.2017 3h - 16h	-15.27	99-100 zunehmend	0.012418 – 0.012420 zunehmend	174.12 – 174.28 zunehmend	4.41

Saturn von Mimas gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Mimas-Saturn in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
1.1.2017 14h -16h	-18.33	93-95 zunehmend	0.001230 - 0.001235 zunehmend	151.08-152.07 zunehmend	38.08-38.28 R=74.45 - 74.69 abnehmend
2.1.2017 2h - 3h	-13.60	6	0.001252 - 0.001254 abnehmend	27.86 -27.87 abnehmend	37.48-37.54 R=73.63 - 73.71 zunehmend

Saturn von Enceladus gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Enceladus - Saturn in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
1.1.2017 3h - 5h	-12.95	5	0.001587	26.69 – 26.72 zunehmend	29.41 R=61.20
1.1.2017 20h - 21h	-17.78	95	0.001598	153.28-153.32 abnehmend	29.20 R=60.86

Saturn von Tethys gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Tethys-Saturn in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
2.1.2017 1h - 13h	-12.53	6	0.001969	27.11-27.12 zunehmend	23.61 R=50.96
3.1.2017 0h - 2h	-17.32	94	0.001970	152.56-152.59 abnehmend	23.60 R= 50.95

Saturn von Dione gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Dione-Saturn in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
2.1.2017 14h – 16h	-16.79	95	0.002519	153.04-153.15 abnehmend	18.41 R=40.87
3.1.2017 23h - 24h	-11.95	5	0.002522 - 0.002523 zunehmend	26.75-26.77 zunehmend	18.37-18.38 R=40.81 - 40.82 abnehmend

Saturn von Rhea gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit	Phase in Prozent	Entfernung Rhea-Saturn in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
1.1.2017 17h - 22h	-16.06	94	0.003520 - 0.003521 zunehmend	152.70-152.73 zunehmend	13.13-13.14 R=29.84 - 29.86 abnehmend
4.1.2017 1h - 3h	-11.19	5	0.003520	26.45-26.46 zunehmend	13.14 R=29.86

Saturn von Titan gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Titan-Saturn in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
7.1.2017 3h - 16h	-14.23	94-95 zunehmend	0.008169 - 0.008208 zunehmend	152.22-153.73 zunehmend	5.62-5.65 R=13.04 - 13.12 abnehmend
15.1.2017 17h - 23h	-9.37	5-6 abnehmend	0.008134 - 0.008151 abnehmend	26.43-26.48 abnehmend	5.66-5.68 R=13.13 - 13.17 zunehmend

Saturn von Hyperion gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Hyperion - Saturn in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
4.1.-5.1. 2017	-14.03	93-96 zunehmend	0.008890 - 0.009023 zunehmend	150.50-154.42 zunehmend	5.12-5.19 R=11.87 - 12.06 abnehmend
16.1.2017 13h - 20h	-8.70	5	0.010541 - 0.010598 abnehmend	25.56-25.66 abnehmend	4.35-4.38 R=10.12 - 10.18 zunehmend

Saturn von Iapetus gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Phase in Prozent	Entfernung Iapetus - Saturn in AE	Winkelabstand zur Sonne [°]	Scheinbarer Durchmesser [°] R=Ring
25.1.-29.1. 2017	-12.01	97-99 zunehmend	0.023451 - 0.023617 zunehmend	162.76 - 165.97 zunehmend	1.95-1.97 R=4.55-4.59 abnehmend
10.3.2017 2h - 11h	-4.74	1	0.023986 - 0.024002 abnehmend	13.03-13.04 abnehmend	1.92-1.93 R=4.47-4.49 zunehmend

Angefertigt mit Stellarium und Planetarium.